

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Шадиев С.С.

Самаркандский Государственный медицинский университет доц «Кафедры челюстно-лицевой хирургии» доктор философии по медицине (PhD)

Марупова Н.И

Самаркандский Университет Зармед «Кафедра гуманитарных наук, педагогика и психология»

Расулова М.Г., Ярашова З.С.

Студенты 101 группы факультета гуманитарных наук Самаркандский Университет Зармед по направлению психология

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы становления научного мышления у магистрантов психолого-педагогического направления подготовки. Дается определение научного мышления как вида интеллектуальной деятельности, обусловленного специфической мотивацией личности и представляющий собой процесс и результат решения научной задачи, заключающийся в построении алгоритма ее решения. Представлены результаты эмпирического изучения понимания магистрами специфики научного мышления и отношения к нему.

Ключевые слова: научное мышление, совместная творческая деятельность, понимание, саморазвитие, осмысление.

Аннотация. Мақола кадрлар тайёрлашнинг психологик-педагогик соҳасида магистрантлар ўртасида илмий тафаккурни ривожлантириш муаммосини ўрганишга бағишланган. Илмий фикрлашнинг таърифи – бу шахснинг ўзига ҳос мотивацияси билан шартланган ва илмий муамони ҳал қилиш жараёни ва натижасини ифодаловчи, уни ҳал қилиш алгоритминини куришдан иборат бўлган интеллектуал фаолият тури. Магистрларнинг илмий тафаккурининг ўзига ҳос бўлган муносабатини эмперик ўрганиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Илмий фикрлаш, ҳамкорликдаги ижодий фаолият, тушунча, ўз-ўзини ривожлантириш, англаш.

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of the development of scientific thinking in master's students of the psychological and pedagogical direction of training. The article provides a definition of scientific thinking as a type of intellectual activity, conditioned by the specific motivation of the individual and representing the process and result of solving a scientific problem, consisting in constructing an algorithm for its solution. The article presents the results of an empirical study of masters' understanding of the specifics of scientific thinking and attitudes towards it.

Key words: scientific thinking, joint productive creative activity, understanding, self-knowledge, self-development.

Аннотация. Мақола кадрлар тайёрлашнинг психологик-педагогик соҳасида магистрантлар ўртасида илмий тафаккурни ривожлантириш муаммосини ўрганишга бағишланган. Илмий фикрлашнинг таърифи – бу шахснинг ўзига хос мотивацияси билан шартланган ва илмий муаммони ҳал қилиш жараёни ва натижасини ифодаловчи, уни ҳал қилиш алгоритминини куришдан иборат бўлган интеллектуал фаолият тури. Магистрлар илмий тафаккурининг ўзига хос бўлган муносабатини эмперик ўрганиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: илмий фикрлаш, ҳамкорликдаги ижодий фаолият, тушунча, ўз-ўзини ривожлантириш, англаш.

Введение. Научное мышление рассматривается как основной способ познания окружающего мира, других людей и себя самого. Практически все эксперты сходятся в том, что вопрос о понятии и структуре научного мышления недостаточно освещен в современных публикациях, как и вопрос его формирования и становления на разных этапах обучения в вузе. Нами были проанализированы доступные источники в форме монографий, учебных изданий, экспертно-аналитических докладов и отчетов по грантам.

Коллектив авторов экспертно-аналитического доклада включает в структуру научного мышления следующие компоненты: – познавательная интенция, направленность на узнавание нового (любопытство); – способность сомневаться, не принимать ничего на веру (критическое мышление), опираться на проверяемые данные и уметь самому их верифицировать;

Одной из важнейших задач обучения в магистратуре является процесс становления научного мышления обучающихся, способствующий написанию

магистерской диссертации и применения психологических знаний в будущей деятельности психолога.

В настоящее время существует ряд методик построения учебного процесса обучающихся в вузах. В нашем исследовании мы опирались на теорию В.Я. Ляудис, которая рассматривает учебный процесс как совместную продуктивную творческую деятельность, продуктом которой становится усвоение научных знаний, с одной стороны, и становление личности обучающегося как специалиста – с другой. *Изучение научных понятий*: лекционные семинарские практические занятия, чтение реферирование и конспектирование научной литературы. *Понимание научных понятий*: дискуссии в учебном процессе, консультации научного руководителя, решение ситуационных задач в учебном процессе. *Применение научных понятий*: доклады на конференциях, написание тезисов и статей, подготовка научной работы и защита.

С целью качественного анализа научного мышления магистрантов было проведено анкетирование выпускников магистратур Самаркандского Государственного медицинского университета. В анкетировании приняли участие 43 магистранта, имеющие достаточно высокие результаты обучения (защита диссертации с оценками «хорошо» и «отлично», что косвенно свидетельствует о понимании и применении научных понятий). Выборку составили 87% женщин, 13% мужчин. Анкета состоит из 15 закрытых вопросов, разделенных на три шкалы: шкала 1 «Понимание сущности научного мышления»; шкала 2 «Отношение к своему научному мышлению»; По каждой из шкал проведен выборочный анализ непротиворечивости ответов.

Обсуждение результатов. Анализ ответов магистрантов по шкале 1 показал противоречивые результаты: с одной стороны, практически 100% респондентов согласны с требованием повышенного уровня интеллектуального развития, знают о научном мышлении, его применении и развитии, но, с другой стороны, только 15% отметили его необходимость при проведении научного исследования. Позиции магистрантов и научных руководителей схожи по аспекту необходимости научного мышления, но противоположны – по вопросу инструментов развития научных понятий. Если магистранты первые места отводят видам учебных занятий, которые проводятся при непосредственном участии преподавателей (лекции, консультации), то научные руководители считают наиболее действенным инструментом самостоятельную работу магистрантов (чтение, реферирование и конспектирование; написание тезисов и

статей).

Магистранты в целом положительно относятся к своему научному мышлению (85,7%), что показывает анализ их ответов по шкале 2. Ответы научных руководителей показывают, что их мнение расходится с мнением магистрантов. С точки зрения научных руководителей, магистранты не задумываются об уровне развития своего научного мышления, а получаемая ими похвала – это скорее способ мотивирования на выполнение ВКР, чем реальная оценка.

Необоснованность положительной оценки подтверждается тем, что все ключевые этапы работы над ВКР вызывают трудности, констатируется недостаточность самостоятельных способов совершенствования своего научного мышления. Выявленное противоречие полностью подтверждается результатами интервьюирования научных руководителей.

Заключение. Анализ практики трудоустройства показывает, что предлагаемые выпускникам вакансии типично содержат сегмент трудовых действий, связанных с изучением больших групп респондентов, проведением различных мониторингов и психодиагностических измерений, а также поиск решения проблемных ситуаций. По результатам анкетирования магистрантов установлено, что реализация всех ключевых компонентов научного поиска вызывает затруднения, это же подтверждается и результатами опроса научных руководителей. При положительном отношении магистрантов к уровню развития своего научного мышления они чаще всего им недовольны и не умеют его оценивать.

Библиографический список:

1. Ismatov F.A. Analysis of the study of dental and general health of university students in Samarkand/ Ismatov F.A. Shodiev S.S., Musurmanov F.I. // Journal of Biomedicine and Practice.2020. – №. 6. – P. 34-39.
2. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2000.
3. Плащевая Е.В., Ланина С.Ю., Лушкина С.А. Формирование научного мышления у студентов фармацевтического факультета: итоги педагогического эксперимента // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11. № 6. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/65PDMN623.pdf> (дата обращения: 01.08.2024).
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2022. [Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psixologii [Fundamentals of general psychology]. St. Petersburg,

2022.]

5. Старостенкова Т.А., Приходько А.Н., Санакоева Э.Г. Развитие научного мышления врача в ходе профессиональной подготовки // ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения. Вестник ВШОУЗ. 2023. Т. 9. № 1 (31). С. 102–109.

6. Шадиев С.С. Совершенствование процесса подготовки преподавателей технических дисциплин с учётом требований современной системы образования /СС Шадиев //Молодой ученый. 2015.-С.-1075-1078.